

测样咨询

2、*Nat Plants* 中科院植物所 / 北林杰青团队：CYBDOM 蛋白介导 H⁺ 外流与 AsA 再生，协同 RbohD 激活自噬增强植物耐旱性

通讯作者：中国科学院植物研究所 邓馨；北京林业大学 林金星

所用 NMT 设备：耐旱机制分析仪 (MechLyzer[®]) (DTP 系列，中国旭月 / 美国 YOUNGER)

利用非损伤微测技术在根伸长区细胞中检测 H⁺ 转运情况。实验结果显示，过表达 BhDB 和 AtDB1 的转基因拟南芥 (BhDBOE3 和 AtDB1OE7) 的 H⁺ 外流速率分别为 65.1 pmol·cm⁻²·s⁻¹ 和 54.9 pmol·cm⁻²·s⁻¹，显著高于野生型 Col-0 的约 10 pmol·cm⁻²·s⁻¹。该结果说明 CYBDOM 蛋白 (BhDB 和 AtDB1) 能够促进质膜上的 H⁺ 外流，与其跨膜电子传递功能相耦合，进一步支持 CYBDOM 在质外体 AsA 再生和氧化还原平衡中的关键作用，为理解其参与干旱响应和自噬激活的机制提供了生理学证据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考